

Impact Factor: 4.972

ISSN: 2181-0788

DOI: 10.26739/2181-0788

www.tadqiqot.uz

IJC

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSENSUS

KONSENSUS XALQARO JURNALI

VOLUME 4, ISSUE 1

2023

KONSENSUS XALQARO JURNALI

4 JILD, 1 SON

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSENSUS
VOLUME 4, ISSUE 1

Bosh muharrir | Chief Editor:

JO'RAYEV NARZULLA QOSIMOVICH

siyosiy fanlar doktori, professor, O'zbekiston Respublikasi

Bosh muharrir o'rinbosari: Deputy Chief Editor:

SAIDOV SANJAR SHAVKATOVICH

siyosiy fanlar doktori (DSc),
O'zbekiston Respublikasi

Bosh muharrir o'rinbosari: Deputy Chief Editor:

ZAMONOV ZOKIR TURG'UNOVICH

siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD),
O'zbekiston Respublikasi

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD

ALIMARDONOV TO'LQIN
siyosiy fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

ANITA SENGUPTA
siyosiy fanlar doktori, professor
Hindiston Respublikasi

BAYDAROV ERKIN
falsafa fanlari nomzodi, professor,
Qozog'iston Respublikasi

GREGORY GLEASON
siyosiy fanlar doktori, professor
Amerika Qo'shma Shtatlari

FARMONOV RAHMON
tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

JO'RAYEV SAYFIDDIN
siyosiy fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

JENNIFER MURTAZASHVILI
siyosiy fanlar doktori, professor
Amerika Qo'shma Shtatlari

MAMADAZIMOV ABDUGANI
siyosiy fanlar nomzodi, dotsent,
Tojikiston Respublikasi

MADAYEVA SHAXNOZA
falsafa fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

KHOLMUMINOV JAFAR
falsafa fanlar doktori,

NURMATOVA GULSAYRA
siyosiy fanlar doktori, professor,
Qirg'iziston Respublikasi

QIRG'IZBOYEV MUQIMJON
siyosiy fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

QO'CHQOROV VAHOB
siyosiy fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

QODIROV ANVAR
falsafa fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

ONO MASAKI
falsafa doktori, professor
Yaponiya

TOLIPOV FARXOD
siyosiy fanlar nomzodi, dotsent
O'zbekiston Respublikasi

VASILIIY NIKULENKO
tarix fanlari nomzodi, dotsent,
Rossiya Federatsiyasi

CHANDER SHEKXAR
falsafa doktori, professor,
Hindiston Respublikasi

Mas'ul kotib | Responsible secretary:
TO'YCHIYEVA RA'NO
O'zbekiston Respublikasi

PageMaker | Sahifalovchi: Xurshid Mirzahmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Нарзулла Жураев БЫЛ ЛИ ФРИДРИХ НИЦШЕ ФАШИСТОМ?.....	5
2. Жаъфар Холмўминов КОМПАРАТИВ ТАСАВВУФШУНОСЛИК: ТАСАВВУФ ТАЪЛИМОТИ ВА ЗАРДУШТИЙЛИК ДИНИ.....	12
3. Бабаев Толибжон Абдужалилович ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ТАРАҚҚИЁТИ.....	22
4. Умиджон Давидов МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ХАВФСИЗЛИК ВА МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ ТУШУНЧАЛАРИНИНГ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ АДАБИЁТЛАРДАГИ ДИФЕРЕНЦИАЦИЯСИ.....	29
5. Юлдашев Кудрат Абдувахатович ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ АЙРИМ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	37
6. Shaxina Jo'raeva ENVIRONMENTAL SCIENCE IN UZBEKISTAN: DEVELOPMENT AND RESPECTS.....	47
7. Озод Насимов ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ – БАРҚАРОР ТАРАҚҚИЁТНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ.....	53
8. Фаррух Эшмаматов ЖАМИЯТДА МАЪНАВИЙ-МАФУРАВИЙ ИШЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ.....	58

JOURNAL OF INTERNATIONAL CONSENSUS

Нарзулла Жураев,

Профессор, доктор политических наук,
заведующий кафедрой социальных наук
Узбекского государственного университета мировых языков

БЫЛ ЛИ ФРИДРИХ НИЦШЕ ФАШИСТОМ...?

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8050831>

АННОТАЦИЯ

В этой статье автор, опираясь на конкретные и глубокие исторические факты, описал жизнь и деятельность великого психолога Ницше, сделав его предметом научного исследования. По его мнению, особенности немецкой жизни, сущность эпохи и ее отвратительный характер, повлиявшие на мировоззрение Ницше, были научно-теоретически обоснованы.

Искусство и литература, которые, естественно, сыграли важную роль в его мировоззрении, все больше и больше проникали в философию Ницше страстными идеями. Особое место в его работах занимали такие вопросы, как сущность человека и жизни, место и роль человека в развитии общества, феномен человека, его духовный и духовный мир. Эти крайне противоречивые, философские воззрения, смешанные с бурной эмоциональностью Ницше и безудержной чувственностью, стали чудом мысли в мировой философии. В этой статье, однако, утверждается, что в необычайно страстной философии Фридриха Ницше есть разделение нацизма и фашизма. Чтобы прояснить эти крайне серьезные и противоречивые взгляды на идеи великого мыслителя, пришлось уделить особое внимание жизненному пути, стремлениям и целям Ницше и Адольфа Гитлера, и именно эти аспекты были подробно освещены в этой статье.

Ключевые слова: мировоззрение Ницше, искусство и литература, философия Ницше, нацизм и фашистский порядок, идея “высшего человека”, “сверхчеловека”, сущность человека и жизни, развитие общества, феномен человека.

Narzulla Jo'rayev,

Professor, siyosiy fanlar doktori,
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti
Ijtimoiy fanlar kafedrasini mudiri

FRIDRIX NITSSHE FASHISTMIDI...?

ANNOTATSIYA

Muallif ushbu maqolasida aniq va chuqur tarixiy faktlarga tayangan holda buyuk psixolog Nitsshening hayoti va faoliyatini tasvirlab, uni ilmiy tadqiqot ob'ektiga aylantirgan. Uning fikricha, Nitsshe dunyoqarashiga ta'sir ko'rsatgan nemis hayotining xususiyatlari, davr mohiyati va uning jirkanch xarakteri ilmiy-nazariy jihatdan asoslab berilgan.

Uning dunyoqarashida tabiiy ravishda muhim o‘rin tutgan san‘at va adabiyot Nitsshe falsafasiga jo‘shqin g‘oyalar bilan tobora ko‘proq kirib bordi. Uning asarlarida inson va hayotning mohiyati, jamiyat taraqqiyotida insonning o‘rni va roli, inson hodisasi, uning ma‘naviy-ruhiy dunyosi kabi masalalar alohida o‘rin tutgan. Nitsshening shiddatli emotsionalligi va cheksiz shahvoniyliги bilan qorishgan bu nihoyatda ziddiyatli, falsafiy qarashlar jahon falsafasida tafakkur mo‘jizasiga aylandi. Biroq, ushbu maqola Fridrix Nitsshening g‘ayrioddiy ehtirosli falsafasida natsizm va fashizm o‘rtasida bo‘linish mavjudligini ta’kidlaydi. Buyuk mutafakkir g‘oyalariga oid bu o‘ta jiddiy va ziddiyatli fikrlarga oydinlik kiritish uchun Nitsshe va Adolf Gitlerning hayot yo‘li, intilish va maqsadlariga alohida e‘tibor qaratish zarur edi va aynan shu jihatlar ushbu maqolada atroflicha yoritilgan.

Kalit so'zlar: Nitsshe dunyoqarashi, san'ati va adabiyoti, Nitsshe falsafasi, natsizm va fashistik tuzum, "oliy odam", "super odam" g'oyalari, inson va hayotning mohiyati, jamiyat taraqqiyoti, inson fenomeni.

Narzulla Juraev,

Professor, Doctor of Political Sciences,
Head of the Department of Social Sciences,
Uzbek State University of World Languages

WAS FRIEDRICH NIETZSCHE A FASCIST...?

ABSTRACT

In this article, the author, relying on concrete and deep historical facts, described the life and work of the great psychologist Nietzsche, making him the subject of scientific research. In his opinion, the peculiarities of German life, the essence of the epoch and its disgusting character, which influenced Nietzsche's worldview, were scientifically and theoretically justified.

Art and literature, which naturally played an important role in his worldview, penetrated more and more into Nietzsche's philosophy with passionate ideas. A special place in his works was occupied by such issues as the essence of man and life, the place and role of man in the development of society, the phenomenon of man, his spiritual and spiritual world. These extremely contradictory, philosophical views, mixed with Nietzsche's violent emotionality and unrestrained sensuality, have become a miracle of thought in world philosophy. This article, however, argues that in Friedrich Nietzsche's extraordinarily passionate philosophy there is a separation of Nazism and fascism. In order to clarify these extremely serious and contradictory views on the ideas of the great thinker, it was necessary to pay special attention to the life path, aspirations and goals of Nietzsche and Adolf Hitler, and these aspects were covered in detail in this article.

Key words: Nietzsche's worldview, art and literature, Nietzsche's philosophy, Nazism and the Fascist order, the idea of a "higher man", "superman", the essence of man and life, the development of society, the phenomenon of man.

ВВЕДЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ.

Был ли Ницше нацистом? Нет! Был ли он идейным помощником фашизма? Никак нет! Вот только из-за жизни, сложившейся общественной среды душа Ницше стала унылой, психика сломленной, в ней сложилось некое ненавистное отношение к людям и жизни. В то же время, в глубине этих чувств существовала огромная любовь и истина. Ницше родился в 1844 году в немецкой католической семье. Он вырос в атмосфере религиозности. С самого раннего возраста он рос в духе божественных требований, религиозных убеждений и молитв.

Под влиянием матери с юных лет Ницше начал интересоваться искусством, музыкой. Этот мир красок и эмоций полностью покориł его младенческую душу. На волне музыкальных нот, он видел сущность жизни, необычайно сложный мир под названием Человек. Со временем, по мере взросления, влияние музыки на душу и психику сочеталось с депрессивным настроением Ницше, и привело к тому, что он начал смотреть на жизнь с

некоторой степенью неудовлетворенности. В результате в философии Ницше все более усиливались пылкие и страстные идеи.

Особое место в его работах занимали такие вопросы, как сущность человека и жизни, место и роль человека в развитии общества, феномен человека, его духовный и психический мир. Эти крайне противоречивые, философские взгляды, смешанные с бурной эмоциональностью и безудержной чувственностью Ницше, стали чудом мысли в мировой философии[1].

Ницше потерял отца, когда ему было пять лет. Карл Людвиг Ницше был физически слабым человеком, всегда страдал слабым здоровьем. Он унаследовал такую физическую слабость от отца, всю жизнь мучился. Хронические, ничем сильные неизлечимые головные боли, боли в глазах, которые в конечном итоге привели к потере зрения наследственного происхождения. Прожив всю жизнь в борьбе с тяжелыми недугами, Ницше не унывал, напротив, жил с большими надеждами и твердой верой. Можно сказать, что он победил боль и болезнь и жил победоносно. Именно это чувство призывало к нравственно-духовной активизации, глубокому ощущению красоты, многообразия и прелести жизни, которую никто другой не мог видеть, чувствовать, понять. Это была его жизненная сила. И эта необычайно большая страсть позволила ему глубоко чувствовать, понять общественную боль, боль жизни и общества, которая стоит выше физической боли и болезни, все духовно-нравственное отчаяние во всей его сущности и сформировала понятие человеческой ценности.

Ранее упоминалось о появлении у Ницше интереса к музыке и поэзии с самого раннего возраста. Действительно, с 10 летнего возраста он начал упорядочивать свои первые наблюдения в области музыки. Он начал создавать свои своеобразные маленькие музыкальные зарисовки. В это же время стали появляться и его поэтические упражнения. Но все же страсть к музыке в нем была очень высокой[2]. Тот факт, что в 13-летнем возрасте он включил в список подарков, которые он хотел получить в свой день рождения, музыкальные произведения Мендельсона, Гайдна, Моцарта и Бетховена, сам по себе был большим событием, определившим его высокую любовь к искусству, связанный с музыкой смысл жизни.

Для Ницше музыка стала спутником на всю жизнь. Она стала источником его радости, энергии. До конца своей жизни, даже в то время, когда он писал свои самые мятежные и бурные произведения, он опирался на музыку, черпая вдохновение из нее. Его философская и художественная мысль жила в потоке этих таинственных мелодий.

В 1864 году он поступил в Боннский университет. Здесь он занимался теологией - философией богословия и филологией. Позже продолжил учебу в Лейпцигском университете. В процессе учебы резко возрос интерес Ницше к филологии. Он отошел от теологии. Его привлекает греческая литература и искусство. Первая исследовательская работа Ницше посвящена именно древнегреческому поэту Феогниту и называется «Последняя редакция элегии Феогнита».

В то время, когда он интенсивно изучал гармонично филологию и музыку, он всецело увлекся философией Артура Шопенгауэра, в которой слово и мелодия рассматриваются как две важные основы вселенского движения. Музыка Рихарда Вагнера стала для него опорой в этом отношении. Сотрудничество с Вагнером сыграло важную роль в его научно-творческой деятельности. Именно творчество Вагнера и под его влиянием Ницше рассматривает музыку и мелодию как величайшее чудо, духовную силу наибольшего воздействия, которая может вывести человека из упадка.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

В научной статье анализируются философско-духовные учения Фридриха Ницше. В исследовании использовались методы структурного, исторического и логического анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Первое крупное произведение Ницше называется «Рождение трагедии из духа музыки», которое было опубликовано в 1872 году. Можно сказать, что эта книга стала революционным явлением в традиционной философской мысли и духовно-нравственных

условиях Германии. Основанный на филологических исследованиях, этот труд со всей его сущностью и неожиданной научно-философской идеей, выдвинул идею рассматривать судьбу культуры, гармонию ценностно-бытовой жизни с человеком, искусство как явление, имеющее значение Макрокосма (мир Кубро – Дж. Руми), совокупность эстетического сознания, художественного уровня. Он научно обосновал, что в духовно обедневшем обществе с деградировавшими человеческими ценностями именно искусство, культура делают человека человеком, становится его единственным спасителем. В этом Ницше обращается к греческой философии. Через мифы, легенды, басни он раскрывает сущность проблем в общественной жизни. Позже он целиком увлекся Восточной философией. Свои “динамитные” идеи в противовес существовавшим до него философским школам и взглядам он излагал на основе восточной мысли. В этом мы видим очень удачное использование только фактора Заратустры[3].

Существует мнение о том, что Фридрих Ницше является идейным вдохновителем фашизма, в его взглядах, в его необычайно страстной философии есть режим нацизма и фашизма. Это идеи противоречат слишком серьезным идеям великого мыслителя. Чтобы прояснить вопрос, приходится обратить особое внимание на жизненный путь, взгляды и цели Ницше и Адольфа Гитлера.

Адольф Гитлер родился в 1889 году в крестьянской семье. Отец юного Адольфа был сильно пьющим, жестоким, вспыльчивым и никудышным человеком, который всегда приходил домой пьяным, поднимал скандалы, наказывал своих детей путем порки хлыстом и ремнем. Какой бы добродушным, с нежной натурой, спокойным и передающим доброе отношение своим детям человеком ни была его мать, из-за поведения отца духовно-воспитательная атмосфера в семье была в плачевном состоянии. В их доме никогда не было спокойствия.

Адольф очень любил свою мать. Несмотря на неестественный характер своего ребенка, бунтарские взгляды и вспыльчивость, мать воспринимала его с другой стороны, чем других детей, и радовалась. Она мечтала, чтобы сын вырос знаменитым, способным на многое человеком. Действительно, он стал всемирно известной личностью. Вот только стал человеком, кого все человечество бесконечно и непрерывно проклинает и ненавидит. По мере взросления Адольфа в его настроении стали происходить серьезные изменения[4]. В нем все глубже развивались пороки относиться к людям с ненавистью. Его настроение облегчить свою обиду за счет огорчения других, жить с чувством мести к другим сделало его жестоким и насильником. В нем стали появляться такие пороки садизма, как получение наслаждения от отмищения у тех, кого сам ненавидел, и жестокого их мучения.

Адольф не очень любил своих учителей. Учеба была для него невероятно скучной средой, где он занимался просто для развлечения. Учителей он считал глупыми, болтунами, бесполезно говорящими о пустых вещах, и что только богобоязненные из них могли себя мягко. При их виде его гнев кипел. На занятиях он сидел раздражением. Единственным учителем, которым восхищался Адольф, был Леопольд Петч, учитель истории, пламенный пангерманист, апологет прусского короля Фридриха II и канцлера Бисмарка, который научил Адольфа ненавидеть Габсбургов и защищать дело германского национализма. Адольф извлекал уроки из его уроков о том, насколько велик немецкий народ и его статус как высшей расы должен быть выше других наций. Таким образом, он действительно вырос, закаляясь националистическими идеями.

Когда юный Адольф достиг совершеннолетия, а точнее, в 18 лет, он оставил свою любимую больную раком мать, которой оставалось жить считанные дни, и уехал в Вену, чтобы найти свой путь в жизни. Это обстоятельство само по себе свидетельствовало о том, в какого недоброго и эгоистичного человека он вырос, который при необходимости был готов отказаться даже от самых дорогих ему людей. Жизнь Адольфа в Вене сложилась не так, как он ожидал. Невезение, бедность, трудность найти кусок хлеба, голод только усиливали в нем чувство презрения к жизни и к людям[5]. Пять лет его жизни в Вене прошли в беспомощности и бедах. От безысходности он рисовал на улицах, бродил по кафе, ресторанам, и зарабатывал

на жизнь, продавая свои картины людям. Естественно, эта работа была не прибыльной. Заработанных денег едва хватало на кусок хлеба. Он подал документы на учебу в Венскую Академию художеств, но провалил экзамены. Эта неудача перевернула всю его судьбу. Он постепенно осваивал идеи нацизма. Увлёкся политическими процессами[6].

Отдельно стоит отметить, что Адольф Гитлер, как было сказано выше, увлекался историей, философией, литературой и искусством, много читал. Этот интерес позволил ему быстро войти в политические процессы и добиться конкретных результатов. Он стал своеобразным сильным оратором, пламенным знатоком, обладающим огромным талантом убеждать слушателя в любой своей идее, привлекать его внимание. В результате его политическая карьера стремительно росла. Он говорил: «Я мог говорить красиво! Через 30 минут люди в маленькой комнате сидели словно заколдованные!». Таким образом, начиная с 1920-х годов, он стал активистом фашизма. Постепенно он стал его вождем[7].

Между Ницше и Гитлером не было никаких отношений. В 1900 году, когда Фридрих Ницше умер, Адольфу Гитлеру было всего 11 лет. Вдобавок ко всему, они родились на разных территориях, достаточно далеко друг от друга. Только интерес к философии, литературе и искусству в натуре Гитлера сблизил его с Ницше. Он с любовью читал произведения Ницше. И на его столе, и в его доме стояли книги Ницше[8]. Перечитывая их, он получал наслаждение, мощь-энергию. Идею Ницше о "высшем человеке", "сверхчеловеке" он понимал по-своему. А точнее, он использовал ее на реализацию своих чудовищных, агрессивных целей. Он видел воплощение сверхчеловека в немецкой нации. Идея о том, что мир должен принадлежать только немцам, что все народы должны подчиняться ему как высшей расе, стала главной целью Гитлера. Эта цель в конечном итоге была поднята до уровня главной идеологии фашизма.

Философия Ницше по всей своей сути построена на принципах высокой морали, религии и культуры. Если извлечь его высказывания типа «Толкни падающего», «Будь безнравственным», «Воспитание ослабляет человека» из того контекста, где они использованы, то кажется, что как будто великий философ призывает человечество к недисциплинированности, безнравственности, пропагандирует превращение человека в жестокого уголовника, способного толкнуть падающего человека в пропасть вместо того, чтобы поддержать его. На самом деле, в повседневной жизни, в быту такие взгляды встречаются в разных формах. В частности, вы спорите с кем-то по важному вопросу. Он намеренно пытается испортить вам настроение. Он затрагивает ваше эго, ущемляет вашу индивидуальность. В результате ваше психическое равновесие нарушается. Вы теряете самообладание и, начинаете говорить грубо, жестче в отношении своего собеседника[9]. А он ждет именно это ваше состояние, и превратит вас в преступника, отделяя ваши оскорбительные высказывания. Адольф Гитлер и его сподвижники, в том числе и сегодня, является именно теми, кто, выделяет некоторые фразы из числа великих гуманистических идей Ницше и дают ему оценку.

Но на самом деле в философии Ницше нет идей, означающие, призывающие убивать людей, ставить одну нацию выше другой, расизма. Вышеизложенными высказываниями он хочет сказать, что человек закаляется, формируется в процессе своего стремления преодолеть естественные трудности в окружении этих трудностей. Пусть все свои проблемы человек решает сам, своим умом, и получает такие человеческие качества, как интеллектуальный потенциал, сила воли высокая целеустремленность. Для этого он выдвигает идею о том, что он должен дать себе свободу, и только тогда он может стать «Сверхчеловеком».

Ницше не считал себя чистокровным немцем. В своем «Esse Homo» он говорит, что его семья польского происхождения: «Мои предки были польскими дворянами. В моем организме существует множество и разнообразные их наследственных инстинктов, генетических особенностей».

В 1933 году Адольф Гитлер приезжает в дом сестры Ницше Елизаветы. К этому времени, фюрер уже успел захватить власть. Сестра философа дает Гитлеру трости и ключ архива брата. С этого момента, по желанию и личной практической поддержке Гитлера,

произведения Ницше редактируются, в его высокогуманные идеалы впитываются идеология фашизма.

Под влиянием мужа-антисемита Элизабет вносит серьезные коррективы в труд своего брата «Воля к власти». В текст этого труда прививаются антиеврейские фашистские идеи. Текст редактируется так, что немецкая раса преобразовалась в высшую расу[10].

Образно говоря, произведения великого философа попали в руки безумца, который уже взял топор в руки и намеревался убивать людей. А настоящее время, из-за своей злобы на одного безумца, мы не должны отказываться от идей, которые произвели своеобразную революцию в мировой философской мысли. Хотя в свое время было много великих деятелей науки, культуры и литературы, которые дали достойную оценку творчеству Ницше, с большим интересом относились к его творчеству. В частности, Джек Лондон, Максим Горький, драматург Генрик Ипсен и другие высоко ценили его необычайно гуманные, мучительные идеи, с большой болью относившиеся к человеческой судьбе.

Бунтарские идеи Ницше, его взгляды о самосознании человека и превращении себя в ценность также не нравились политическому врагу Гитлера Сталину. По сути, Гитлер был более образованным, чем Сталин. Он хорошо знал философию, историю. Всю свою политику он строил на основании ориентированных на идеи фашизма страстях и кипящих политических бурях. И Сталин нашел способ скрыть свою безграмотность. Он говорил мало, заставлял говорить своих собеседников, быстро проводил сравнительный анализ их мыслей, и выражал свою мысль-решение в двух словах. Именно это и возвело его в статус великого диктатора[11].

Сталин был не менее жесток, суров и деспотичен, чем Гитлер. Он прекрасно понимал, что легко управлять неграмотным обществом. Репрессии, проведенные дважды лично по его приказу и под его строгим контролем, привели к уничтожению интеллигенции, мыслящего слоя общества во всей советской империи. Взгляды Ницше никак не соответствовали такому стилю и политике Сталина. Поэтому было категорически запрещено переводить на русский язык, издавать и массово изучать его произведения. Потому что, прочитав Ницше, общество проснулось бы, встало бы на ноги, чтобы отстаивать свои права. И это совершенно не соответствовало политическим интересам Сталина. Именно поэтому советские идеологи искусственно сделали Ницше учителем Гитлера, идейным помощником и вдохновителем фашизма. Но на самом деле цель была совсем другая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Вообще нацизм, фашизм, коммунизм – близнецы. Они из одного и того же теста. Преследуют одинаковые идеи и интересы. Только методы, формы реализации собственных идей различны. При этом в политическом стиле Сталина присутствовал как нацизм, так и фашизм. Идея уничтожения всех наций и создания искусственно оплодотворенного, манкуртного советского народа была одной из самых мрачных идеологий в истории человечества. Такие злодеяния, как попираание прав наций, уничтожение национальных ценностей, отношение к национальным обычаям и традициям как к суевериям, ереси, создание общества безбожников, неверующих, можно увидеть воплощенными в коммунистической идеологии. Для реализации своих целей и притязаний эта идеология была заинтересована в объявлении Ницше фашистом, запретив чтение его произведений.

Была и вторая сторона вопроса. В конце своей жизни Ницше страдал от различных заболеваний и жил в муках. Тяжелую, невыносимую боль он называл "адскими муками". Сначала он начал испытывать затруднения в ходьбе. Затем ухудшилось его зрение. Все это сильно нервировало его. И наконец он стал полностью незрячим. В 1888 году Ницше перестал ходить. Его парализовало. Постепенно, в течение последних нескольких месяцев своей жизни, его ум деградировал.

Его сестра Элизабет Ферстор-Ницше была самой близкой и доброй опорой своего брата. В самые тяжелые времена Ницше Елизавета проявляла к нему доброту, человечность. Она вместе переживала тяжелые и горькие страдания своего брата. Она унаследовала все его научные и художественные работы.

Надо сказать, что Элизабет Ферстор-Ницше была своеобразной образованной, интеллигентной женщиной. Только она попала под полное влияние нацизма, в ее психике воплотился национализм, а в ее крови – одичавшее чувство национализма. Сама большая историческая ошибка, которую она совершила, заключалась в том, что после кончины Фридриха Ницше, в процессе сбора и публикации его неопубликованных работ, переписки, различных набросков и сохранившихся рукописей она указывала своего брата своим единомышленником. И в результате она превратила Ницше в крупного деятеля нацизма, вдохновителя, идейного и идеологического основоположника фашизма. После смерти Ницше была создана комиссия по изучению его наследия. Элизавета серьезно мешала работе комиссии. Она рекомендовала работы своего брата для публикации, адаптируя их под свою идеологию. Член этой комиссии, известный философ Рудольф Штайнер, был недоволен ее поведением и выступал против нее. После провала убедить окружающих в своем мнении, Штайнер вышел из состава комиссии даже при серьезном нежелании.

Различные споры вокруг Ницше, взаимоисключающие, взаимно-отрицающие мнения продолжают до сих пор благодаря бескорыстной услуге “доброй” сестры. Такие дискуссии скоро не прекратятся. Но, во всяком случае, как сказал выдающийся писатель Томас Манн, «Не фашизм есть создание Ницше, а наоборот: Ницше есть создание фашизма».

Сноски/Иқтибослар/References

1. Балашев Л.Е. Ф.Ницше – Гитлер философии. Памфлет. М. 2013.
2. Ф. Ницше. Так говорил Заратустра. Олма медиа групп. М. 2012.
3. Спиркин. А.Г. Философия. М. Гардарика. 207.
4. Румянцева Т.Г. Фридрих Ницше. Мыслители XX столетия. Минск. Книжный дом. 208.
5. Жураев Н. Тарих – инсон, замон ва макон фалсафаси.
6. Жураев Н.К. (2021). Глобальные проблемы современности и общество информационных технологий. Журнал Консенсус. 2 (1).
7. Khosimovich J.N., & Almatatovna, R. T. (2021). Efforts to promote national ideology and national integration in India. Central Asian journal of social sciences and history. 2 (1). 21-25.
8. Kholmuminov J., & Narzulla, J. (2020). Influence of vahdat ul-woojude philosophy (unity of being) on nakshbandiya doctrines Transformation processes and special features. European Journal of Molecular & Clinical Medicine. 7(2), 297-307.
9. Kholmuminov J., & Narzulla, J. (2020). Influence of vahdat ul-woojude philosophy (unity of being) on nakshbandiya doctrines. Solid State Technology. 63(6). 26-34.
10. Juraev N. (2020). Ibn haldun's historical philosophy (1332-1406). International Journal of Psychosocial Rehabilitation. 24 (1). 180-187.
11. Жўраев Н. (2017). History is a philosophy of a human, time and place. Иностраннные языки в Узбекистане (3). 212-225.

ISSN 2181-0796

Doi Journal 10.26739/2181-0796

KONSENSUS XALQARO JURNALI

4 JILD, 1 SON

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSENSUS

VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000